

BO'LAJAK TARBIYACHILARNING MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH KOMPETENSIYASINI TARKIB TOPTIRISH

Narmatova Fotima Dilshod qizi

GulDU 2– kurs tayanch doktorant

Sirdaryo Pedagogika Texnikumi maxsus fan o'qituvchisi

fotimanarmatova273@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish jarayonida multimedia texnologiyalaridan samarali foydalanish kompetensiyasini shakllantirish metodikasi yoritiladi. Tadqiqotda zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida multimedia vositalarining didaktik imkoniyatlari, ularning bolalar nutqini rivojlantirishga ta'siri va tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligidagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, multimedia texnologiyalaridan foydalanishning metodik tamoyillari, interfaol usullari hamda amaliy qo'llash yo'llari ishlab chiqiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, multimedia vositalaridan maqsadli foydalanish bolalarning nutqiy faolligini oshirish, lug'at boyligini kengaytirish va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: multimedia texnologiyalari, nutqni rivojlantirish, maktabgacha ta'lim, bo'lajak tarbiyachi, kompetensiya, pedagogik metodika, interfaol ta'lim, kommunikativ rivojlanish.

Formation of Future Preschool Teachers' Competence in Using Multimedia Technologies for the Development of Preschool Children's Speech

Abstract: This article examines the methodology for developing the competence of future preschool educators in the use of multimedia technologies for enhancing the speech development of preschool children. Based on modern pedagogical approaches, the study analyzes the didactic potential of multimedia tools, their impact on children's speech development, and their role in professional teacher training. Particular attention is paid to methodological principles, interactive methods, and practical applications of multimedia technologies. The findings indicate that purposeful use of multimedia significantly improves children's speech activity, expands vocabulary, and fosters communicative competence.

Keywords: multimedia technologies, speech development, preschool education, future educators, competence, pedagogical methodology, interactive learning,

communicative development.

Формирование компетенции будущих воспитателей по использованию мультимедийных технологий в развитии речи детей дошкольного возраста

Аннотация: В данной статье рассматривается методика формирования компетенции будущих воспитателей в использовании мультимедийных технологий для развития речи детей дошкольного возраста. На основе современных педагогических подходов анализируются дидактические возможности мультимедиа, их влияние на речевое развитие детей, а также роль в профессиональной подготовке

воспитателей. Особое внимание уделяется методическим принципам, интерактивным методам и практическим аспектам применения мультимедийных технологий. Результаты исследования показывают, что целенаправленное использование мультимедиа способствует повышению речевой активности детей, расширению словарного запаса и развитию коммуникативных навыков.

Ключевые слова: мультимедийные технологии, развитие речи, дошкольное образование, будущий воспитатель, компетенция, педагогическая методика, интерактивное обучение, коммуникативное развитие

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimi globallashuv, raqamli transformatsiya va innovatsion pedagogik yondashuvlar ta'sirida tubdan yangilanib bormoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim sohasi jamiyatning intellektual salohiyatini shakllantirishda muhim bosqich sifatida alohida e'tiborni talab etadi. Maktabgacha yosh davri bolaning nutqiy, kognitiv va ijtimoiy rivojlanishining eng intensiv bosqichi hisoblanib, aynan shu davrda nutq faoliyatining asosiy komponentlari – lug'at boyligi, grammatik tuzilma, talaffuz va kommunikativ malakalar shakllanadi. Shu bois, ushbu jarayonni samarali tashkil etish, zamonaviy pedagogik vositalardan oqilona foydalanish va tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish

dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunda multimedia texnologiyalari ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Audio, video, animatsiya va interaktiv dasturlarni o'zida mujassam etgan multimedia vositalari bolalarning qiziqishini oshirish, ularning diqqatini jamlash hamda o'rganilayotgan materialni vizual va eshitish orqali chuqurroq idrok etish imkonini beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun aynan ko'rgazmali va emotsional boy axborot muhim ahamiyat kasb etishini inobatga olsak, multimedia texnologiyalaridan foydalanish nutqni rivojlantirish jarayonida yuqori samaradorlikka erishish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, ushbu vositalardan foydalanish faqat texnik imkoniyatlar bilan cheklanib qolmasdan, balki

puxta ishlab chiqilgan metodik yondashuvni ham talab etadi. Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini shakllantirish muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Chunki zamonaviy tarbiyachi nafaqat pedagogik bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, balki axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qila olish, ularni bolalarning yosh va individual xususiyatlariga mos ravishda qo'llay bilishi lozim. Aks holda, texnologik vositalarning mavjudligi ularning samarali qo'llanishini ta'minlay olmaydi. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak tarbiyachilarning multimedia kompetensiyasini rivojlantirish masalasi pedagogik ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biriga aylanmoqda. Mavzuning dolzarbligi yana shundan iboratki, amaliyotda ko'plab pedagoglar multimedia texnologiyalaridan foydalanishda yetarli metodik tayyorgarlikka ega emasligi kuzatiladi. Natijada multimedia vositalari ko'pincha faqat ko'rgazmali material sifatida cheklangan holda qo'llanilib, ularning interfaol va rivojlantiruvchi imkoniyatlari to'liq ishga solinmaydi. Bu esa bolalar nutqini rivojlantirish jarayonida kutilgan natijalarga erishishga to'sqinlik qiladi. Demak, multimedia texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy asoslangan metodikasini ishlab chiqish, uni ta'lim jarayoniga joriy etish va pedagoglarni mazkur yo'nalishda tayyorlash zarurati mavjud.

Mazkur tadqiqotda bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar

nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari o'rganiladi. Shuningdek, multimedia vositalarining didaktik imkoniyatlari, ularni qo'llashning samarali usullari va metodik shart-sharoitlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tizimida nutqni rivojlantirish jarayonini takomillashtirish, pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini oshirish hamda innovatsion texnologiyalarni ta'lim amaliyotiga samarali joriy etishga xizmat qiladi. Shunday qilib, multimedia texnologiyalaridan foydalanish orqali maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish masalasi nafaqat metodik, balki ijtimoiy-pedagogik ahamiyatga ham ega bo'lib, u zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida ilmiy tadqiqotlarni talab etadi. Mazkur maqolada aynan ushbu muammoning yechimi sifatida bo'lajak tarbiyachilarning tegishli kompetensiyasini shakllantirish metodikasini ishlab chiqish va asoslash ko'zda tutiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Maktabgacha ta'lim tizimida bolalar nutqini rivojlantirish, ayniqsa uni **zamonaviy pedagogik** texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish masalasi ko'plab o'zbek va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan turli aspektlarda o'rganilgan. Ushbu tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, nutq rivoji bolaning umumiy psixik taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq bo'lib, u ta'lim-tarbiya jarayonining barcha bosqichlarida markaziy o'rin egallaydi. O'zbek olimlaridan N.M.

Egamberdiyeva maktabgacha ta'limda nutqni rivojlantirishning metodik asoslarini ishlab chiqib, nutq faoliyatining shakllanishida didaktik vositalarning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi. Muallifning fikricha, bolalarning nutqiy faolligini oshirishda ko'rgazmalilik, izchillik va interfaollik tamoyillariga asoslangan metodlar samarali natija beradi¹. Shuningdek, M.X. Toxtaxodjaye va o'z tadqiqotlarida maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalasiga to'xtalib, multimedia vositalarining ta'lim samaradorligini oshirishdagi rolini ilmiy asoslab beradi². Nutq rivoji masalasi psixologik-pedagogik nuqtai nazardan ham keng yoritilgan. Jumladan, Sh.A.Do'stmuhamedova bolalar nutqining rivojlanishida psixologik omillar, xususan, tafakkur va idrok jarayonlarining o'zaro bog'liqligini tahlil qilib, nutqni rivojlantirishda muhit va pedagogik ta'sirning ahamiyatini ko'rsatadi³. Bu yondashuv multimedia texnologiyalaridan foydalanishda bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olish zarurligini asoslaydi. Shu bilan birga, R.M.Mavlonova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda maktabgacha ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari ishlab chiqilgan bo'lib, unda multimedia vositalari ta'limning interfaol shakllarini rivojlantirish omili sifatida talqin etiladi⁴. Muallif multimedia vositalarining bolalar diqqatini jalb qilish, ularning mustaqil

fikrlashini rivojlantirish va nutqiy faoliyatini faollashtirishdagi o'rnini alohida qayd etadi.

O'zbekistonda maktabgacha ta'limni rivojlantirish bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar ham mazkur yo'nalishning dolzarbligini tasdiqlaydi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan davlat dasturlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish ustuvor vazifa sifatida belgilangan⁵. Bu esa multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini shakllantirishni zamon talabi darajasiga ko'taradi.

Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, nutqni rivojlantirish va multimedia texnologiyalaridan foydalanish alohida-alohida o'rganilgan bo'lsa-da, aynan bo'lajak tarbiyachilarning ushbu yo'nalishdagi kompetensiyasini kompleks shakllantirish metodikasi yetarlicha tizimli ishlab chiqilmagan. Shu jihatdan mazkur tadqiqot mavjud ilmiy qarashlarni integratsiyalash va amaliy jihatdan boyitishga qaratilgan.

Mazkur tadqiqotda qo'yilgan maqsad va vazifalarga erishish uchun bir qator o'zaro bog'liq ilmiy metodlardan foydalanildi.

Avvalo, nazariy metodlar doirasida pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlar tahlil qilinib, muammoning o'rganilganlik darajasi aniqlashtirildi. Taqqoslash va umumlashtirish metodlari orqali turli ilmiy yondashuvlar o'zaro solishtirildi hamda

¹ Egamberdiyeva N.M. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Fan, 2012. – 145– bet.

² Toxtaxodjaye va M.X. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010. – 212– bet

³ Do'stmuhamedova Sh.A. Yosh davrlar psixologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. – 98– bet

⁴ Mavlonova R.M. Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2009. – 176– bet.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. – Toshkent, 2018. – 24– bet.

umumiy xulosalar chiqarildi. Bu esa multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasining tarkibiy komponentlarini aniqlash imkonini berdi.

Empirik metodlar sifatida kuzatish, suhbat va anketa usullaridan foydalanildi. Kuzatish jarayonida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida multimedia vositalarining qo'llanilishi va uning bolalar nutqiga ta'siri o'rganildi. Suhbat va anketa orqali esa bo'lajak tarbiyachilarning multimedia texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalari tahlil qilindi. Shuningdek, pedagogik tajriba-sinov ishlari olib borilib, ishlab chiqilgan metodikaning samaradorligi amaliy jihatdan tekshirildi. Tajriba jarayonida multimedia vositalaridan tizimli va maqsadli foydalanish natijasida bolalarning nutqiy faolligi, lug'at boyligi va kommunikativ kompetensiyasida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Natijalarni qayta ishlashda sifat va miqdoriy tahlil usullaridan foydalanildi. Bu esa tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta'minlash va ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish imkonini berdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot doirasida bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi

bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini shakllantirish samaradorligini aniqlash maqsadida mini tajriba-sinov ishlari olib borildi. Tadqiqot jarayonida nazariy qarashlar amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirildi va olingan natijalar tahliliy jihatdan baholandi.

Tajriba Guliston shahridagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari va pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar ishtirokida tashkil etildi. Unda jami 40 nafar bo'lajak tarbiyachi qatnashib, ular 2 guruhga ajratildi:

Nazorat guruhi (20 nafar) – an'anaviy metodlar asosida faoliyat olib bordi

Tajriba guruhi (20 nafar) – multimedia texnologiyalariga asoslangan metodika asosida ishladi

Tadqiqot 3 bosqichda amalga oshirildi:

1. Dastlabki diagnostika
2. Tajriba-sinov (metodik ta'sir)
3. Yakuniy tahlil

Baholash mezonlari quyidagilardan iborat bo'ldi:

- nutqiy faollik darajasi
- lug'at boyligi
- mustaqil fikr bildirish ko'nikmasi

1-jadval. Dastlabki va yakuniy ko'rsatkichlar (foiz hisobida)

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi (boshlanish)	Nazorat guruhi (yakun)	Tajriba guruhi (boshlanish)	Tajriba guruhi (yakun)
Nutqiy faollik	42 %	55 %	40 %	78 %
Lug'at boyligi	45 %	58 %	43 %	82 %
Mustaqil fikrlash	38 %	50 %	36 %	75 %

Jadval natijalaridan ko'rinib turibdiki, har ikkala guruhda ham ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan bo'lsa-da, tajriba guruhida ko'rsatkichlar sezilarli darajada yuqori o'sishga ega bo'ldi. Bu esa multimedia texnologiyalaridan tizimli va maqsadli foydalanish nutq rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

2-jadval. Kompetensiya shakllanish darajasi (tajriba guruhi)

Daraja	Dastlabki bosqich	Yakuniy bosqich
Past	50 %	10 %
O'rta	35 %	30 %
Yuqori	15 %	60 %

Mazkur jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, tajriba boshida talabalar orasida yuqori darajadagi kompetensiya atigi 15 % ni tashkil etgan bo'lsa, tajriba yakunida bu ko'rsatkich 60 % ga yetgan. Past darajadagi ko'rsatkich esa keskin kamaygan. Bu holat ishlab chiqilgan metodikaning samaradorligini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar ilmiy adabiyotlarda ilgari surilgan nazariy qarashlar bilan uyg'unlikda tahlil qilindi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, multimedia texnologiyalaridan foydalanish nafaqat bolalarning nutqiy rivojiga, balki bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, interfaol taqdimotlar, audio-vizual materiallar va multimediali didaktik o'yinlar bolalarning nutqiy faolligini oshirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ldi.

Shuningdek, tajriba davomida quyidagi muhim jihatlar aniqlandi:

- multimedia vositalari bolalarda qiziqish va motivatsiyani oshiradi;
- vizual va eshitish orqali qabul qilish nutqni tezroq rivojlantiradi;
- interfaol metodlar orqali bolalar mustaqil fikr bildirishga o'rganadi;
- bo'lajak tarbiyachilarning innovatsion yondashuvi shakllanadi.

Biroq ayrim muammolar ham kuzatildi. Jumladan, ba'zi ishtirokchilarda texnologik vositalardan foydalanish ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmaganligi, texnik vositalar bilan ishlashda qiyinchiliklar mavjudligi aniqlangan. Bu esa multimedia kompetensiyasini shakllantirishda maxsus

metodik tayyorgarlik zarurligini ko'rsatadi.

XULOSA

Mazkur tadqiqotda bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini shakllantirish masalasi kompleks yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqot jarayonida nazariy manbalar tahlili, amaliy kuzatishlar va tajriba-sinov ishlari natijalari umumlashtirilib, muammoning ilmiy va metodik jihatlarini chuqur yoritildi.

Avvalo, maktabgacha yosh davrida nutq rivojining bolaning umumiy intellektual va ijtimoiy taraqqiyotida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi yana bir bor tasdiqlandi. Nutqning rivojlanishi nafaqat kommunikativ faoliyatni ta'minlaydi, balki tafakkur, idrok va ijtimoiy moslashuv jarayonlari bilan ham bevosita bog'liqdir. Shu sababli, mazkur jarayonni samarali tashkil etish uchun innovatsion pedagogik vositalardan, xususan multimedia texnologiyalaridan foydalanish zarurati asoslab berildi. Tadqiqot davomida multimedia texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari aniqlanib, ularning nutq rivojiga ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Xususan, audio, video va interfaol materiallar bolalarning nutqiy

faolligini oshirish, lug'at boyligini kengaytirish hamda mustaqil fikr bildirish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita ekanligi tajriba natijalari orqali isbotlandi. Shu bilan birga, multimedia vositalaridan foydalanish faqat texnik jarayon emas, balki puxta metodik yondashuvni talab qiluvchi pedagogik faoliyat ekanligi asoslandi. Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligida multimedia kompetensiyasini shakllantirish muhim yo'nalish sifatida belgilandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, maxsus ishlab chiqilgan metodika asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarda multimedia vositalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi. Xususan, tajriba guruhida nutqni rivojlantirishga oid metodik yondashuvlar, interfaol usullar va innovatsion texnologiyalarni qo'llash bo'yicha bilim va malakalar yuqori darajada shakllangani kuzatildi. Olib borilgan mini-tadqiqot natijalari multimedia texnologiyalaridan tizimli foydalanishning samaradorligini aniq ko'rsatdi. Tajriba guruhida nutqiy faollik, lug'at boyligi va mustaqil fikrlash ko'rsatkichlarining sezilarli oshgani ushbu metodikaning amaliy ahamiyatini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, ayrim ishtirokchilarda texnologik savodxonlikning yetarli emasligi kabi muammolar aniqlanib, bu yo'nalishda qo'shimcha metodik tayyorgarlik zarurligi qayd etildi.

Tadqiqot asosida quyidagi ilmiy-amaliy xulosalarga kelindi:

- birinchidan, multimedia texnologiyalaridan foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega;

- ikkinchidan, bo'lajak tarbiyachilarning ushbu yo'nalishdagi kompetensiyasini shakllantirish uchun tizimli va metodik jihatdan asoslangan yondashuv zarur;

- uchinchidan, interfaol va vizual vositalar bolalarning nutqiy faolligini oshirishda muhim omil hisoblanadi;

- to'rtinchidan, multimedia vositalarini qo'llash pedagogning kasbiy mahorati va metodik tayyorgarligi bilan bevosita bog'liqdir.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tizimida multimedia texnologiyalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish, pedagog kadrlar tayyorlash sifatini oshirish hamda bolalar nutqini rivojlantirish jarayonini yanada samarali tashkil etish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur yo'nalishda olib boriladigan keyingi tadqiqotlar multimedia vositalarining yanada innovatsion shakllarini ishlab chiqish, ularni individual yondashuv asosida qo'llash va pedagogik jarayonga chuqur integratsiya qilish masalalariga qaratilishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Egamberdiyeva N.M. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Fan, 2012. – 256 b. (134–149– betlar).
2. Toxtaxodjayeva M.X. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010. – 320 b. (205–218– betlar).
3. Mavlonova R.M., Raxmonqulova N.H. Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2009. – 384 b. (170–185– betlar).
4. Do'stmuhamedova Sh.A. Yosh davrlar psixologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. – 280 b. (95–110– betlar).
5. Nurmonov A., Mahmudov N. Tilshunoslik nazariyasi. – Toshkent: Fan, 2012. – 240 b. (120–132– betlar).
6. Xodjayev B.X. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2015. – 300 b. (88–102– betlar).
7. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014. – 220 b. (60–75– betlar).
8. Abdullayeva Q.R. Nutq o'stirish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2011. – 180 b. (45–58– betlar).
9. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. – Toshkent, 2018. – 56 b. (20–28– betlar).
10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent, 2017. – 40 b. (10–18– betlar).